

Servicios y desarrollo de infraestructura académica

Implementación de la Red Inalámbrica en el Instituto de Astronomía

Rentería Espinosa Alejandro *¹, Guzmán Cerón Carmelo Jorge²

1 ORCID: 0009-0000-1931-0154

2 ORCID: 0009-0003-8652-6491

¹ UNAM Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación

² UNAM Instituto de Astronomía

* alex@unam.mx

Palabras clave: RIU, eduroam, WiFi, 802.1x, 802.1q

Introducción:

La actualización y centralización de la infraestructura de red inalámbrica en el Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México (IA-UNAM-CU) ha sido un proceso gradual y estratégico. Este proyecto se inició antes de la pandemia (2020) y se fortaleció de manera significativa durante el 2023, cuando la conectividad inalámbrica demostró ser un elemento crítico para garantizar la continuidad de las actividades académicas, administrativas y de investigación, al permitir acceso dinámico en todas las áreas del Instituto.

El proyecto de actualización de la red WiFi (Access Points, APs) tanto en el IA-UNAM-CU como en el Observatorio Astronómico Nacional en Tonantzintla (OANT) ha sido gestionado por el propio Instituto con el apoyo de la Secretaría Técnica y de la Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación (DGTIC).

Este esfuerzo conjunto permitió alinear la infraestructura local con los estándares institucionales de la UNAM y con las mejores prácticas internacionales en redes académicas.

En este contexto, la implementación de las redes ASTROS, RIU y eduroam constituye un componente estratégico para garantizar la integración del Instituto a la RedUNAM y a la federación académica internacional, mientras que la red inalámbrica “Colaboradores-IA” permite ofrecer conectividad controlada a visitantes.

La solución adoptada se diseñó bajo un modelo de segmentación lógica, autenticación segura y control de acceso por políticas, apoyándose en tecnologías de clase empresarial como Aruba Central (HPE Aruba Networking,2025), 802.1X (Gast, 2006), VLANs (Jack, 2000), DHCP dedicado (Fortinet,2026) y portales cautivos (HPE Aruba Networking,2025), con un esquema de administración compartida entre el Instituto de Astronomía y la DGTIC (HPE Aruba Networking,2025).

Objetivo:

Implementar una infraestructura inalámbrica que permita:

- Proveer acceso seguro y confiable a las redes ASTROS, RIU y eduroam para la comunidad universitaria del Instituto de Astronomía.
- Habilitar la red inalámbrica “Colaboradores-IA” para visitantes, eventos académicos y dispositivos no institucionales.
- Garantizar la segmentación del tráfico, la seguridad y el cumplimiento de las políticas institucionales de la UNAM.
- Permitir la administración compartida y centralizada de la infraestructura, facilitando la operación conjunta entre el Instituto y la DGTIC.

Metodología:

El proyecto de implementación y modernización de la red inalámbrica ASTROS, RIU, eduroam y red alterna en el Instituto de Astronomía se desarrolló bajo una metodología de gestión de proyectos tecnológicos, estructurada en fases secuenciales que permitieron garantizar seguridad, continuidad operativa, escalabilidad y alineación con los estándares institucionales de la UNAM.

1. Definición de requerimientos

Se identificaron las necesidades de conectividad de la comunidad académica, administrativa y de investigación del Instituto de Astronomía.

2. Análisis de la infraestructura existente

Se evaluó el estado de la infraestructura de la red inalámbrica existente.

3. Diseño y planificación (Gast, 2006)

Se diseñó una arquitectura lógica.

4. Ejecución

4.1. Instalación y adecuación de infraestructura

4.2. Configuración de la plataforma inalámbrica

4.3. Aplicación de políticas de seguridad

5. Pruebas y validación

6. Operación, capacitación y liberación

Resultados:

• Implementación e integración exitosa de las redes ASTROS, RIU y eduroam con aislamiento lógico mediante trunking 802.1Q, mapeo SSID-to-VLAN y con pool DHCP independientes en el IA-UNAM-CU y del OANT.

• Implementación de la red "Colaboradores-IA" con aislamiento lógico mediante trunking 802.1Q, mapeo SSID-to-VLAN y con pool DHCP independiente para visitantes y eventos académicos, sin comprometer la seguridad institucional.

- Mejora en seguridad mediante autenticación 802.1X combinada con políticas de firewall de Capa 7 configuradas directamente en cada SSID en la plataforma de gestión en la nube.
- Reducción significativa en tiempos de respuesta operativos gracias al modelo de gestión compartida, que otorga autonomía técnica al responsable local sin afectar el control institucional de la DGTIC.

La implementación de la infraestructura inalámbrica se identificaron y atendieron diversos retos técnicos. El primero consistió en integrar múltiples SSIDs institucionales (ASTROS, RIU, eduroam y Colaboradores-IA) sobre una misma infraestructura física. Este reto se resolvió mediante la implementación de trunking IEEE 802.1Q (HPE Aruba Networking,2025), y el mapeo directo SSID-to-VLAN (HPE Aruba Networking,2025).

Un segundo reto fue garantizar una asignación eficiente y controlada de direcciones IP por segmento. Para ello, se configuraron pools DHCP locales independientes (HPE Aruba Networking,2025), asociados a las interfaces virtuales de cada VLAN.

El tercer reto estuvo relacionado con la implementación de un esquema de seguridad granular, basado en autenticación 802.1X combinada (HPE Aruba Networking,2025) con políticas de firewall de Capa 7 (HPE Aruba Networking,2025). La solución consistió en la configuración directa de políticas de Capa 7 en la plataforma de gestión en la nube, asociadas individualmente a cada SSID.

Finalmente, se abordó el reto de establecer un modelo de gestión compartida que equilibrara la autonomía operativa local con el control institucional. La plataforma de gestión en la nube permitió delegar permisos operativos al responsable técnico del Instituto.

Conclusiones:

La implementación de la infraestructura inalámbrica en el Instituto de Astronomía es resultado del trabajo conjunto entre el propio Instituto y la DGTIC, lo que ha permitido ofrecer a la comunidad académica una red moderna, segura y alineada con los estándares institucionales de la UNAM. Esta colaboración ha sido clave para garantizar que investigadores, docentes, estudiantes y visitantes cuenten con conectividad confiable para el acceso a recursos científicos, plataformas de colaboración y servicios académicos.

Este esfuerzo coordinado no solo asegura la operación de ASTROS, RIU, eduroam y la red alterna “Colaboradores-IA”, sino que fortalece directamente las actividades de investigación, docencia y vinculación, consolidando a la infraestructura inalámbrica como un soporte estratégico para el quehacer académico del Instituto.

Referencias :

1. [Fortinet](https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp). (2026). *¿Qué es el protocolo dinámico de configuración de host (DHCP)?*<https://www.fortinet.com/lat/resources/cyberglossary/dynamic-host-configuration-protocol-dhcp>
2. Gast, M. S. (2006). *Redes wireless 802.11*. Anaya Multimedia.
3. HPE Aruba Networking. (2025). *About Aruba Central*.
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/nms/overview/overview.htm>
4. HPE Aruba Networking. (2025). *Authentication servers for APs*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/auth_servers.htm#Authenti
5. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring ArubaOS 10 APs in Aruba Central*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/aos10-conf_ap.htm
6. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring role derivation rules for AP clients*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_deriv_rules.htm
7. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring VLAN network profile settings*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_vlan_nwk_pro_set.htm
8. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring VLANs for a WLAN SSID profile in bridge mode*.
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/cfg-vlan-bridge.htm>
9. HPE Aruba Networking. (2025). *Configuring wireless networks for guest users on APs*.
https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/aps/conf_guest_ssids.htm

10. HPE Aruba Networking. (2025). *Creating named VLANs for dynamic VLAN assignment in bridge mode.*
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/aos10x/cfg/bridge-mod-dep/cfg-name-vlan-dyn.htm>
11. HPE Aruba Networking. (2025). *Managed service provider mode.*
<https://arubanetworking.hpe.com/techdocs/central/2.5.7/content/nms/overview/overview.htm>
12. Jack, T. (2004). *CCNP: Building Cisco multilayer switched networks: Study*